

СЛИЯНИЕ ВРЕМЕН: ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь традиционного искусства и современного дизайна в Южной Корее. Подчеркивается влияние культурных традиций на уникальную идентичность корейских брендов. Особое внимание уделено роли письма хангыль в графическом дизайне.

Ключевые слова: Республика Корея, дизайн, хангыль, ханбок.

*Pasiunina S.
designer
ANO «FCC»*

MERGING OF TIMES: TRADITIONAL ART AND CONTEMPORARY DESIGN IN SOUTH KOREA

Abstract. The article explores the relationship between traditional art and modern design in South Korea. The influence of cultural traditions on the identity of Korean brands is emphasized. Particular attention is paid to videos with inscriptions in graphic design.

Keywords: Republic of Korea, design, hangul, hanbok.

В современном мире дизайна Южной Кореи наблюдается значительное влияние традиционного искусства, которое обогащает визуальную культуру и служит источником вдохновения для дизайнеров. Эта взаимосвязь между прошлым и настоящим создает уникальные и запоминающиеся работы, отражающие современные тенденции и одновременно уважающие культурное наследие.

В современном мире дизайна Южной Кореи заметно уникальное влияние традиционного элемента — шрифта Хангыль, который становится ключевым инструментом в создании визуальной идентичности, обеспечивая бесконечные возможности для творчества и инноваций в графическом дизайне. Активное исследование и экспериментирование с Хангылем позволяют дизайнерам превращать его в современные визуальные языки, которые говорят глобальной аудитории, делая его использование в логотипах и брендинге способом для корейских компаний

выделиться на международном уровне и подчеркнуть свою культурную уникальность.

В социальных кампаниях Хангыль выступает мощным средством передачи сообщений, сочетая в себе глубину смысла и визуальную привлекательность, в то время как художники и графические дизайнеры создают арт-проекты, исследуя его потенциал в искусстве и культурном выражении. Эта трансформация традиционного шрифта в современный графический дизайн демонстрирует, как историческое наследие может обогащать текущие тенденции и инновации.

Джуд Канг, серия плакатов «Структура типа», 2019.

В современной практике корейских дизайнеров наблюдается умелая адаптация глобальных тенденций с одновременным сохранением национальной идентичности, что делает их работу уникальной и узнаваемой на международном уровне. Примером адаптации и интеграции является развитие корейской моды, где дизайнеры сочетают западные тренды с элементами традиционного костюма ханбок. Современные корейские бренды одежды заимствуют силуэты, ткани и детали из ханбока, преобразуя их в практичные, но стильные элементы повседневной одежды, такие как платья с объемными рукавами или жакеты с асимметричным кроем. Этот подход не только сохраняет культурное наследие, но и делает его релевантным для современного потребителя, демонстрируя, как корейские дизайнеры мастерски ориентируются между глобальными тенденциями и локальной идентичностью, создавая продукты, которые говорят на универсальном языке дизайна, но с явно выраженным национальным акцентом.

Международное признание корейских дизайнеров и брендов значительно способствовало расширению глобального влияния корейского дизайна, делая его заметным на мировой арене. Пример международного успеха — бренд «Gentle Monster», который превратил очки и солнцезащитные очки в высокохудожественные объекты. «Gentle Monster» использует инновационные технологии и дизайн, вдохновленный корейской культурой, для создания необычных и запоминающихся изделий, что делает бренд лидером в индустрии моды и символом креативности корейского дизайна. Эти успехи не только укрепляют позиции корейских дизайнеров на международном уровне, но и вдохновляют новое поколение талантов на создание инновационных и уникальных работ, продвигая корейский дизайн на глобальную арену.

Интеграция традиционного искусства в современный дизайн в Южной Корее представляет собой уникальное переплетение культурных традиций и инновационных подходов, что видно на примере многих сфер дизайна. Один из впечатляющих примеров — это работа известного корейского дизайнера интерьеров Бён Хун Чой, который создает мебель, сочетающую в себе минималистичный дизайн с элементами традиционной корейской архитектуры. Его стулья и столы не просто мебельные предметы, а скорее произведения искусства, которые отражают глубокую связь с природой и философию простоты, характерные для корейской культуры. Через такие проекты корейский дизайн демонстрирует, как можно

сохранять национальную идентичность, в то же время адаптируясь к современным требованиям и эстетике.

Влияние традиционного искусства, глобализации и правительственных инициатив на современный дизайн в Южной Корее создало уникальное культурное пространство, где прошлое и настоящее встречаются, формируя особенный стиль, который выделяет корейский дизайн на мировой арене. Традиционное искусство обогащает современные дизайнерские решения, придавая им уникальность и глубину, в то время как глобализация открывает корейским дизайнерам доступ к международным тенденциям и технологиям, позволяя им создавать работы, актуальные и понятные во всем мире. Таким образом, уникальное сочетание этих факторов способствует формированию дизайна, который одновременно глобален и неповторим, отражая культурное богатство и инновационный потенциал Южной Кореи.

Это уникальное лицо современного дизайна в Южной Корее не только укрепляет культурную идентичность внутри страны, но и способствует более глубокому межкультурному обмену и пониманию за её пределами. Корейский дизайн, таким образом, становится мощным инструментом культурной дипломатии, продвигая образ страны как центра креативности и инноваций. Влияние корейского дизайна на мировой уровень подчеркивает важность сохранения уникальных культурных традиций в эпоху глобализации, демонстрируя, что уважение к прошлому и открытость к новому могут вместе способствовать созданию более разнообразного и взаимосвязанного мира дизайна.

Использованные источники:

1. Ибрагимова Р. Ханбок по-новому: разбираемся в тренде от корейских дизайнеров. URL: https://www.thevoicemag.ru/fashion/star_style/hanbok-po-novomu-razbiraemysya-v-trende-ot-koreyskih-dizaynerov/
2. Журавлева А.Д. Визуальные приемы в корейском графическом дизайне. URL: <https://www.calameo.com/books/00694292629377becac3f>
3. Серова С. Gentle Monster - История бренда и уникальные магазины URL: <https://www.imperial-vision.ru/news/tpost/1bcuuxep1-gentle-monster-istoriya-brenda-i-unikaln>

4. This Just In: Contemporary Design of South Korea
URL: <https://letterformarchive.org/news/contemporary-design-of-south-korea/>